

STUXSNET, FLAME, WIPER ZARARLI DASTURLARI HAQIDA MA'LUMOTLAR.

Xudoynazarov Umidjon Umarjon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent

axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali katta o'qituvchisi

Yetmishboyev Shaxzodbek Ma'murjon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent

axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali 4-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** stuxsnet, flame, wiper zararli dasturlari haqida tezisida zararli dasturlarni qayerda va qanday kashf etilishi hamda nima sababdan ishlab chiqarilgani bundan tashqari ularning nima maqsadda qo'llanishi haqida gap boradi.*

***Kalit so'zlar:** Stuxnet, Eron PLC, yadro, Wiper Software, Flamer, skyviper, CrySyS va Kasperskiy laboratoriyasi.*

Stuxnet

Birinchi marta 2010-yilda aniqlangan va 2005-yildan beri ishlab chiqarilishi taxmin qilingan zararli kompyuter qurti. Stuxnet nazorat qiluvchi va ma'lumotlarni yig'ish bilan shug'ullanuvchi (SCADA) tizimlarini nishoniga aylantituvchi hamda Eron yadroviy dasturiga jiddiy zarar yetkazish uchun ayblanuvchi dastur hisoblanadi. Hech bir davlat javobgarlikni ochiqchasiga tan olmasa-da, ushbu kompyuter qurti Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil tomonidan birgalikda „Olimpiya o'yinlari operatsiyasi“ deb nomlanuvchi hamkorlikda qurilgan kiberqurol ekanligi haqida keng qamrovli tushunchalar mavjud.

Stuxnet dasturi elektromexanik jarayonlarni avtomatlashtiruvchi, jumladan, yadroviy materiallarni ajratish uchun gaz sentrifugalarini boshqarish maqsadida ishlatiluvchi dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlar (PLC) uchun maxsus ishlab chiqilgan. Zero-day zaifliklardan foydalangan holda, Stuxnet, dastlab, Microsoft Windows operatsion tizimi va tarmoqlaridan foydalanadigan mashinalarni nishonga olgan. Keyingi nishoni esa Siemens kompaniyasiga tegishli Step dasturi bo'ladi. Stuxnet sanoat tizimlari haqida ma'lumot to'plash va tez

aylanadigan sentrifugalarning parchalanishiga sabab bo'lish orqali Eron PLC'larini buzganligi aytiladi.

Stuxnet dizayni va arxitekturasi domenga agnostik bo'lib, aksariyati Yevropa, Yaponiya va Qo'shma Shtatlarda joylashgan zamonaviy SCADA va PLC tizimlariga (masalan, zavod yig'ish liniyalari yoki elektr stansiyalari) hujum qilish uchun platforma sifatida moslashtirilishi mumkin.

Xabar qilinishicha, Stuxnet Eron yadro santrifugalarning deyarli beshdan bir qismini vayron qilgan. Sanoat boshqaruv tizimlarini nishonga olgan holda, qurt 200 000 dan ortiq kompyuterlarga o'zini yuqtiradi. Bunga qo'shimcha sifatida, 1 000 ta mashina sistemalari buzilishiga olib keladi.

Stuxnet 3 ta modulga ega: asosiy hujum yuki bilan bog'liq barcha tartiblarni bajaradigan qurt; qurtning qayta taqsimlanadigan nusxalarini avtomatik ravishda ishga tushiradigan havola fayli hamda Stuxnet aniqlanishini oldini olish uchun barcha zararli fayllar va jarayonlarni yashirish uchun mas'ul bo'lgan rootkit komponenti. Odatda dastur, virusli USB drayver orqali nishonga olingan tizimga kiradi. So'ng, qurt tarmoq bo'ylab tarqaladi va PLCni boshqaradigan kompyuterlarda Siemens Step7 dasturini skanerlaydi. Ikkala mezon juftligi bo'lmasa, Stuxnet kompyuter ichida harakatsiz holatda qoladi. Agar ikkala shart ham bajarilsa, Stuxnet virusli rootkitni PLC va Step7 dasturlariga kiritadi, kodni o'zgartiradi va PLCga kutilmagan buyruqlar beradi. Shu bilan birga foydalanuvchilarga normal operatsion tizim qiymatlari qatorini qaytaradi.

Sergey Ulasen tomonidan kashf etilgan Stuxnet, dastlab, Microsoft Windows tizimi orqali tarqatilgan va Siemens sanoat boshqaruv tizimlari uchun mo'ljallangan edi. Garchi ushbu sanoat tizimlariga qilingan birinchi xakerlik hujumi va kiber urushning ilk ommaga ma'lum bo'lgan qasddan qilingan harakati bo'lmasa-da, sanoat tizimlariga josuslik qilish va ularga putur yetkazish uchun topilgan dastlabki zararli dastur va birinchi bo'lib dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerni jalb qilgan rootkit bo'lgan.

Qurt dastlab begʻaraz tarqaladi, lekin faqat Siemens nazorat nazorati va maʼlumotlarni yigʻish (SCADA) tizimlariga moʻljallangan maxsus sanoat jarayonlarini nazorat qilish va kuzatish uchun moʻljallangan yuqori darajada ixtisoslashgan zararli dastur yukini oʻz ichiga oladi. Stuxnet ushbu qurilmalarni qayta dasturlash uchun foydalaniladigan Step-7 dasturiy taʼminotini oʻzgartirish orqali PLC larga yuqtirad.

Stuxnetning turli xil variantlari Erondagi beshta tashkilotni nishonga oladi, ehtimoliy maqsad Erondagi uranni boyitish infratuzilmasi ekanligi gumon qilinmoqda. Symantec 2010-yil avgust oyida butun dunyo boʻylab zararlangan kompyuterlarning 60 % Eronda ekanligini taʼkidlaydi. Siemensning taʼkidlashicha, qurt oʻz mijozlariga hech qanday zarar yetkazmagan, ammo embargo qilingan Siemens uskunasidan yashirincha sotib olingan Eron yadro dasturi Stuxnet tomonidan zarar koʻrgan. „Kasperskiy laboratoriyasi“ murakkab hujum faqat „davlat-davlat yordami bilan“ amalga oshirilishi mumkin, degan xulosaga keladi. F-Secure bosh tadqiqotchisi Mikko Hyppönen, mumkin boʻlgan milliy davlat yordami ishtirok etadimi, degan savolga, „Bu shunday koʻrinadi, ha“, deb rozi boʻladi.

Symantec tomonidan Stuxnet-ning tarqalishini oʻrganish shuni koʻrsatdiki, infeksiyaning dastlabki kunlarida asosiy zarar koʻrgan mamlakatlar Eron, Indoneziya va Hindiston edi:

Mamlakat	Infeksiyalangan kompyuterlarning ulushi
Eron	58,9 %
Indoneziya	18,2 %
Hindiston	8,3 %
Ozarbayjon	2,6 %
Qo'shma Shtatlar	1,6 %
Pokiston	1,3 %
Boshqa mamlakatlar	9,2 %

Eron Stuxnet hujumidan keyin o'zining kiberurush qobiliyatini „kuchaytirgani“ va Amerika Qo‘shma Shtatlari banklariga qarshi javob hujumlarida gumon qilingani haqida xabar berilgan edi.

Flame

Flame zararli dasturu boshqa nomlar bilan ham tanilgan **Flamer**, **skyviper**, va **Skyviper**, bu modulli kompyuter zararli dastur 2012 yilda kashf etilgan ishlaydigan kompyuterlarga hujum qiladi Microsoft oyna operatsion tizim. Dastur yaqin Sharq mamlakatlarida maqsadli kiber josuslik uchun ishlatiladi.

Uning kashfiyoti 28 yil 2012 mayda Eron Milliy kompyuter Favqulodda vaziyatlar guruhining MAHER markazi (CERT) tomonidan e'lon qilindi, Kasperskiy laboratoriyasi va CrySyS laboratoriyasi Budapesht texnologiya va Iqtisodiyot universiteti. Ularning oxirgisi o'z hisobotida Flame "bu bizning amaliyotimiz davomida duch kelgan eng murakkab zararli dasturdir; shubhasiz, bu hozirgacha topilgan eng murakkab zararli dastur. Flame mahalliy tarmoq (LAN) orqali boshqa tizimlarga tarqalishi mumkin. U audio, skrinshotlar, klaviatura faoliyati va tarmoq trafigini yozib olishi mumkin. Dastur ham yozib oladi Skype suhbatlar va yaqin Bluetooth-ni yoqishingiz qurilmalardan aloqa ma'lumotlarini yuklab olish uchun harakat Bluetooth mayoqlar ichiga zararlangan kompyuterlar qo'yishingiz mumkin. Ushbu ma'lumotlar mahalliy saqlanadigan hujjatlar bilan bir

qatorda butun dunyo bo'ylab tarqalgan bir nechta buyruq va boshqaruv serverlaridan biriga yuboriladi. Keyin dastur ushbu serverlardan qo'shimcha ko'rsatmalarni kutmoqda.

Kasperskiyning taxminlariga ko'ra 2012 yil May oyida Flame dastlab taxminan 1000 ta mashinani yuqtirgan, qurbonlar, shu jumladan davlat tashkilotlari, ta'lim muassasalari va xususiy shaxslar bilan. O'sha paytda 65% infektsiyalari Eron sodir, Isroil, Falastin, Sudan, Suriya, Livan, Saudiya Arabistoni, va Misr, Eron ichida “maqsadlar katta ko'pchilik” bilan. Flame ham Yevropa va Shimoliy Amerikada xabar qilindi. Flame kompyuterdan zararli barcha izlari ro'molcha bir “aqilli” buyrug'ini qo'llab-quvvatlaydi. Olovning dastlabki infektsiyalari jamoat ta'siridan keyin o'z faoliyatini to'xtatdi va “o'ldirish” buyrug'i yuborildi.

Flame Kasperskiy laboratoriyasi tomonidan tenglama guruhiga bog'langan. Biroq, Kasperskiy laboratoriyasining global tadqiqot va tahlil guruhi direktori Kostin Raiu, guruh faqat Flame va Stuxnet yaratuvchilari bilan ustunlik pozitsiyasidan hamkorlik qiladi deb hisoblaydi: “tenglama guruhi, albatta, ustalar va ular boshqalarga, ehtimol, non maydalagichlarini berishadi. Vaqti-vaqti bilan ular Stuxnet va Flame integratsiya qilish uchun ularga ba'zi go'zallik berayotir.”

2019 yilda tadqiqotchilar Xuan Andres Gerrero-Saade va Silas Katler olovning tiklanishi haqidagi kashfiyotlarini e'lon qilishdi. Hujumchilar yangi namunalarni o'z joniga qasd qilish' buyrug'idan oldin yaratilgandek qilish uchun “timestomping” dan foydalanganlar. Biroq, kompilyatsiya xatosiga haqiqiy kompilyatsiya sanasi kiritilgan (taxminan 2014). Yangi versiya (tadqiqotchilar tomonidan 'Flame 2.0' deb nomlangan) o'z funksiyasini yashirish uchun yangi shifrlash va obfuskatsiya mexanizmlarini o'z ichiga oladi.

Wiper

Wiper Software tomonidan ishlab chiqilgan josuslarga qarshi dastur. U foydalanuvchilarga o'z kompyuterlarini reklama dasturlari, brauzer o'g'irlashlari, qurtlar, potentsial kiruvchi dasturlar (PUP), troyanlar va viruslar kabi tahdidlardan

himoya qilish uchun mo'ljallangan. Hozirda faqat Microsoft Windows uchun mavjud.

WiperSoft 2015-yilda ishga tushirilgan va uy foydalanuvchilari uchun bepul dastur sifatida mavjud edi. Foydalanuvchilar obuna sotib olmasdan skanerlash va olib tashlash funksiyalaridan foydalanishlari mumkin edi.

2016-yilda u yangi dizayn, takomillashtirilgan aniqlash va olib tashlash funksiyalari va foydalanuvchilarga qulay interfeys bilan qayta chiqarildi. O'sha yili WiperSoft ham pullik dasturga aylandi.

WiperSoft 2017-yilda yuklab olishlar va sotuvlar hajmida katta o'sishni kuzatdi va xabarlarga ko'ra, undan 120 xil mamlakatdan 1 million foydalanuvchi foydalanadi.

WiperSoft asosan josuslarga qarshi dastur bo'lib, ikkita versiyada taqdim etiladi. Bepul WiperSoft foydalanuvchilarga o'z kompyuterlarida zararli dasturlarni tekshirishni taklif qiladi. Pulli WiperSoft xususiyatlariga zararli dasturlarni aniqlash va o'chirish, yordam stoli xizmatlari va moslashtirilgan tuzatish kiradi.

Wiper Software ma'lumotlariga ko'ra, dastur potentsial kiruvchi dasturlar, reklama dasturlari, brauzer o'g'irlashlari, shubhali asboblar paneli, brauzer qo'shimchalari, viruslar, troyanlar va boshqalar kabi tahdidlarni aniqlashi va olib tashlashi mumkin. Aniqlangan potentsial tahdidlar avtomatik ravishda o'chirilmaydi va foydalanuvchilarda ularni o'rnatish imkoniyati mavjud. Dastur shuningdek, bosh sahifani yoki standart qidiruv tizimini o'zgartirish kabi aniqlangan tahdidlar tomonidan kiritilgan o'zgarishlarni bekor qiladi.

Dastur hozircha faqat Microsoft Windows foydalanuvchilari uchun mavjud. **Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer** va **Opera** kabi barcha mashhur brauzerlar qo'llab-quvvatlanadi. Dastur 10 ta tilda mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org>
2. <https://www.trellix.com/en-us/security-awareness/ransomware/what-is-stuxnet.html>
3. <https://www.britannica.com/technology/Stuxnet>